

1,3-DIMETILXINAZOLIN-2,4-DIONNI KATALITIK AROILLASH

Karimova Dildor Zaripovna¹

Kuryazov Rustamxon Shonazarovich²

Nodira Babajanova³

Sadikova Saboxat Babayevna⁴

Taxirov Yuldash Rajabovich⁵

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵Urganch Davlat universiteti, 220100, Urganch, X.Olimjon ko'chasi 14 uy;
e-mail: amir200380@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645786>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionni aromatik kislota xlorangidridlari bilan kam miqdor katalizatorlar ishtirokida atsillash reaksiyalari natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xinazolin-2,4-dion, 1,3-dimetilxinazolin-2,4-dion, katalizatorlar, Lyis kislotalari, atsillash, aromatik kislota xlorangidridlari, 6-aroilxinazolin-2,4-dion.

Jahonda o'simliklarni kimyoviy himoya qilish vositalari va o'simliklarni o'stiruvchi kimyoviy preparatlarning qishloq xo'jaligida qo'llanilishi ushbu ekinlardan yuqori hosil olishning eng asosiy vositalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Kimyoviy usullar orqali sintez qilingan biologik faol qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan stimulyatorlar o'simliklarni har xil kasalliklarga va ularning noqulay ob-havo sharoitlariga chidamliligini oshiradi, ekin mahsulotlari hosilining erta etilishiga, hosildorlikni oshishiga katta zamin yaratadi. Kimyoviy sintez qilingan preparatlarni qo'llash orqali mamlakatimiz ichki bozorini va tashqi bozorni qishloq xo'jalik mahsulotlarining yuqori navli sifatli mahsulotlari bilan ta'minlash hozirgi kunda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Respublikamizda oxirgi yillarda aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha bir qator amaliy ishlar olib borilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish, odamlarning ekologik xavfsiz muxitda yashashini ta'minlash bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalardan kelib chiqqan holda mamlakat iqtisodiyotini va aholi sog'ligini himoyalash borasida yuqori biologik faollikka ega bo'lgan xinazolinlar asosida biologik faol preparatlarning yangi avlodini sintez qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuning uchun organik birikmalarni olishning samarali usullarini ishlab chiqish va ularni iqtisodiy jihatdan qulay bo'lgan manbalarini topish kimyo fanining oldida turgan muhim dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Keyingi yillarda aromatik, geterohalqali, aromatik halqa bilan kondensirlangan geterohalqali birikmalarni iqtisodiy jihatdan qulay va dolzarb bo'lgan

katalizatorlarning oz miqdori ishtirokidagi atsillash usullari ishlab chiqilmoqda, bular amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb qiladi. Hozirgi davrgacha ushbu reaksiyalar aromatik birikmalar misolida keng o'rganilgan, lekin aromatik halqa bilan kondensirlangan olti a'zoli geterohalqali birikmalar xinazolin-2,4-dionlar misolida kam o'rganilgan.

Ma'lumki, Fridel-Krafts reaksiyalari aromatik yadroda bo'ladigan elektrofil almashinish reaksiyalari hisoblanadi. Aromatik birikmalarning atsillash reaksiyalarida katalizatorlar ta'sirida atsillovchi agentlarning qutblanishi sodir bo'ladi va karbonil guruhi hisobiga karbokation yoki musbat zaryadlangan ion jufti hosil bo'ladi. Ushbu hosil bo'ladigan musbat zaryadlangan ion yoki dipol aromatik halqaga xujum qiladi va bunda avval π -, keyin esa σ -komplekslar hosil bo'lishi orqali boradigan elektrofil almashinish reaksiyasi sodir bo'ladi [1].

Odatda, yaxshi katalitik samara kuchli Lyuis kislotalarida kuzatilib, ular atsillovchi agentlar bilan ko'p hollarda ionli tuzlar (C), kuchsizroqlari esa asosan donor-akseptor komplekslar (D) hosil qiladi.

Ma'lumki, Lyuis kislotasining kuchi qancha katta bo'lsa, atsillovchi agent bilan shunchalik mustahkam donor-akseptor bog' hosil qiladi. Donor-akseptor bog'ning mustahkamligi qanchalik ortsa, karbonil guruhining qutbliligi ham oshib, karbonil guruhi uglerod atomining musbat zaryadini ko'payishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida aromatik halqa tomonidan bo'ladigan nukleofil hujumni osonlashtiradi [2]. Lekin adabiyotlarda ta'kidlanganidek, katalitik atsillash reaksiyalarida katalizatorlarning roli ancha murakkab bo'lib, u faqatgina atsillovchi agentni faollashtirish bilan chegaralanmasdan, reaksiya mahsuloti bilan katalizator yangi kompleks hosil qilib, atsillash reaksiyasini sekinlashtiradi. Kuchli Lyuis kislotalari bilan hosil bo'lgan shunday komplekslar mustahkam bo'lib, kuchsizlarining komplekslari esa oson parchalanadi. Yuqori temperatura ham ushbu komplekslarning parchalanishiga sabab bo'lib, katalizatorni keyingi reaksiya uchun ajratib chiqaradi [3-7]. Adabiyotlarda benzoksazolin-2-onlarni [8, 9], benzotiazolin-2-onlarni [10, 11] va benzimidazolin-2-ni [12, 13] oz miqdorda aromatik kislota xlorangidridlari bilan

atsillash reaksiyalari katalizatorlarni oz miqdori ishtirokida o'rganilgan, ammo uni olti a'zoli analogi xinazolin-2,4-dionlar misolida o'rganilmagan. Shuning uchun 1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionni aromatik kislota xlorangidridlari bilan katalizatorlar ishtirokida atsillash reaksiyalarining borish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida biz turli katalizatorlar ishtirokida benzoillash reaksiyalarini amalga oshirdik. 1,3-Dimetilxinazolin-2,4-dionni aromatik kislota xlorangidridlari bilan katalizatorlar ishtirokida atsillash reaksiyalarining borish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida biz turli katalizatorlar ishtirokida benzoillash reaksiyalarini amalga oshirdik. 1,3-Dimetilxinazolin-2,4-dionning (1) benzoilxlorid (2) bilan $1.25 \cdot 10^{-2}$ mol miqdordagi FeCl_3 , $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, FeSO_4 , ZnCl_2 , $\text{ZnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, AlCl_3 va temir atsetilatsetonatinig (TAA) ishtirokida nitrobenzol erituvchisida 200-210°C haroratda 4 soat davomida qizdirish natijasida benzoillash reaksiyasi natijasida 6-benzoilxinazolin-2,4-dion (3) sintezi amalga oshirildi (jadval 1).

Jadval-1.

1,3-Dimteilxinazolin-2,4-dionni turli katalizatorlarning oz miqdori ishtirokida benzoillash natijalari

Katalizator	Vaqt ichida 6-benzoil-1,3-dimteilxinazolin-2,4-dionning (3) unumi, %			
	1 soat	2 soat	3 soat	4 soat
FeCl_3	31	49	62	70
$\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	30	48	61	68
FeSO_4	6	11	26	35
ZnCl_2	21	36	46	54
$\text{ZnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	18	34	44	51
AlCl_3	Juda oz	Juda oz	5	8
TAA	5	10	22	32

Olingan natijalar asosida 6-benzoil-1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionlarning sintezida qo'llanilgan katalizatorlarni quyidagicha nisbiy faollik qatoriga joylashtirish mumkin:

Ushbu qatordan ma'lumki, 1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionni (**1**) benzoil xlorid bilan atsillash reaksiyalarining bir xil vaqtda olingan natijalariga ko'ra FeCl_3 va $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ da eng yuqori faollikni, AlCl_3 esa eng past faollikni namoyon qilishi aniqlandi.

Topilgan faollik qatori turli aromatik birikmalarni atsillashda topilgan nisbiy faollik qatoriga mos keladi [14].

1,3-Dimetilxinazolin-2,4-dionning (**1**) almashgan benzoy kislova xlorangidridlari (4-brom-, 4-nitro-, 4-metoksi-, 4-metilbenzoilxloridlar) **4a-g** bilan reaksiyalarini benzoillash reaksiyasi uchun topilgan sharoitda olib borildi. Biz ushbu reaksiyalarni FeCl_3 ning $1.25 \cdot 10^{-2}$ mol miqdori ishtirokida 4 soat davomida nitrobenzol eritmasida 210-220 °C haroratda qizdirish bilan amalga oshirdik. Reaksiyalar natijasida 6-aroil-1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionlar (**Va-g**) sintez qilindi (jadval 2).

Sintez qilib olingan 6-aroil-1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionlarning (**Va-g**) tuzilishi IQ-spektroskopiya, mass-spektrometriya, YAMR ¹H spektroskopiya usullari bilan tasdiqlandi.

Jadval -2.

6-Aroil-1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionlarning (**5a-g**) fizik-kimyoviy xossalari

Birikma	Brutto Formula	Mass-spektr, m/z, M ⁺	T.s., °C Qayta kristallash uchun erituvchi	Unum, %
5a	C ₁₇ H ₁₃ BrN ₂ O ₃	372/374	218-220	77

		(83)	(etanol)	
5b	$C_{17}H_{13}N_3O_5$	339 (77)	240-241 (etanol)	86
5v	$C_{18}H_{16}N_2O_3$	308 (86)	140-141 (benzol)	55
5g	$C_{18}H_{16}N_2O_4$	324 (81)	133-135 (benzol)	50

6-Aroil-1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionlarning (**5a-g**) IQ-spektrlarida 6-holat karbonil guruxining valent tebranishlariga (1670 sm^{-1}), 4-holat (1700 sm^{-1}), 2-holat (1715 sm^{-1}), va 1,2,4-uchalmashgan benzol halqasi CH fragmentining notekis deformatsion tebranishlarining yutilish chiziqlarining ($805-825\text{ sm}^{-1}$) paydo bo'lishini kuzatish mumkin.

Mass-spektrlarida esa taklif etilgan 6-aroil-1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionlarning (**5a-g**) tuzilishni tasdiqlovchi molekulyar ion va fragmentlarining cho'qqilarini borligi aniqlandi (2-jadval).

Sintez qilingan **5a-g** birikmaning YAMR ^1H spektr ma'lumotlari taklif qilingan molekulalarning tuzilishlarini tasdiqlaydi. Aromatik halqaga tegishli spektr qismida H-5 uchun protonlarning dubletini $8.04-8.21$ ($mJ=1.7-2.2$ Gts), H-7 protonlarning dubletlar dubletini $8.03-8.08$ ($mJ=1.7-2.2$ Gts i $oJ=8.5-8.6$ Gts) va H-8 proton uchun dubletni $7.50-7.62$ m.d. ($oJ=8.5-8.6$ Gts) mavjudligini kuzatish mumkin. Alkil guruh protonlari kuchli maydonda ($2.30-3.44$ m.d.) namoyon bo'lishi aniqlandi.

2-Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, atsillovchi agentning, ya'ni benzoy kislota xlorangidridlarining aromatik yadrosiga elektronoakseptor bo'lgan o'rinbosarlarning (Br, NO_2) kiritilishi 6-aroil-1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionlarning (**5a,b**) unumini oshirdi.

Bu holatni molekulaga kiritilgan elektronoakseptor bo'lgan o'rinbosarlar (Br, NO_2) ta'sirida karbonil guruhidagi uglerod atomi musbat zaryadining oshishi va elektrofil almashinish reaksiyasida elektrofil agent sifatida atsiliy kationining reaksiya qobiliyatining ortishi kuzatiladi. Aksincha, molekulaga elektronodonor guruhlarining ($\text{CH}_3, \text{CH}_3\text{O}$) kiritilishi hisobiga 6-aroil-1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionlarning (**5v,g**) unumini kamayganligini kuzatish mumkin.

Shunday qilib, biz 6-aroil-1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionlarning (**5a-g**) sintezini FeCl_3 ning $1,25 \cdot 10^{-2}$ mol miqdori ishtirokida amalga oshirdik.

Tajriba qismi

Moddalarning IQ - spektrlari «Perkin-Elmer» firmasining Spectrum GX Fure spektrometrida KBr tabletkasida olingan. Mass-spektrlar MS-30 (Kratos) spektrometrida ion manbasiga namunani bevosita kiritish yoʻli bilan olindi (ionlantiruvchi elektronlarning energiyasi 70 eV, ion manbasining harorati 250^oS, namunani kiritish tizimining harorati 200^oC). YAMR ¹H-spektrlari UNITY 400+ plus (Varian) spektrometrida DMSO, erituvchilarida olindi, ichki standart terametilsilan (TMS). Reaksiyalar borishini va moddalarni tozaligini yupqa qatlamli xromatografiya usuli yordamida nazorat qilindi. R_f qiymatlari «Sorbfil» (Rossiya) va «Whatman® UV-254» (Germaniya) plastinkalari yordamida aniqlandi. Elyuent – benzol : atseton 5:1, ochuvchi-yod bugʻlari yoki 1 g KMnO₄+4 ml konts.N₂SO₄+ 96 ml distillangan suv. Sintez qilingan moddalarning suyuqlanish harorati «MEL-TEMP» (AQSH) asbobida aniqlandi.

6-Benzoil-1,3-dimetilxinazolin-2,4-dion (3) sintezi

Ikki ogʻizli kolbaga 1,90 g (0,01 mol) 1,3-dimetilxinazolin-2,4-dion (1) 2,1 g (0,015 mol) benzoilxlorid (2), 0,0163 g (0,0001 mol) FeCl₃ va 15 ml nitrobenzol solinib, aralashma 210-220 ^oC da 4 soat davomida qizdirildi. Reaksiya tugagach nitrobenzol suv bugʻi bilan haydaldi, qoldiq 2% li NaOH eritmasi bilan yuvilib, suv bilan neytral holgacha yuvildi, quritilib, spirdan qayta kristallanib 2,05 g (70%) 6-benzoil-1,3-dimetilxinazolin-2,4-dion (3) olindi, suyuqlanish harorati 191-192 ^oC, R_f=0.52, C₁₇H₁₄N₂O₃.

Jadvalda keltirilgan boshqa 6-aroil-1,3-dimetilxinazolin-2,4-dionlar (5a-g) yuqorida keltirilgan usul boʻyicha olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций: Пер. с нем. -М.: Мир. 1977. -С. 658
2. Терней А. Современная органическая химия. В 2-х т. Пер.с англ. - Москва. Мир. 1981. Т.1. -С.606.
3. Мухамедов Н.С., Тауметова Ш.Г., Алиев Н.А. Бензоилирование 2-бензоксазолинонов в присутствии малых количеств хлористого цинка // Журн. органич. химии. - Ленинград, 1991. -Т.27, №4. -С. 880–881.
4. Mukhamedov N.S., Kristallovich E.L., Plugar V.N., Giyasov K., Aliyev N.A., Abdullayev N.D. Catalytic acylation of benzoxazolin-2-ones in the presence of zinc chloride // Chem. Heterocycl. Comp. -New-York, 1994. -V.30. -P. 982-984.
5. Dushamov D.A., Mukhamedov N.S., Aliyev N.A., Bobokulov Kh.M., Levkovich M.G., Abdullayev N.D. Benzazoles. II. Relative activity of catalysts and 4-substituted benzoyl chlorides in the acylation of benzothiazolin-2-ones // Chem. Heterocycl. Comp. -New-York, 2002. -V.38. -P. 438-441.

6. Mokhira Nuraddinova, Sevara Rajabova, Yuldash Takhirov, Rustam Kuryazov. Catalytic acylation of 3-benzylbenzoxazoline-2-on with aliphatic acid chlorangrid // International journal of scientific & technology research. volume 9, issue 02, february 2020 (India). o5579-5581.
7. Takhirov Y.R., Ataulloyev Z.M., Kuryazov R.Sh., Dushamov D.A., Catalytic acylation of the benzimidazole-2-one aromatic acid chlorides // 12th International Sympozium on the Chemistry of Natural Compounds. Tashkent, Uzbekistan. 7-8 september 2017. 210 p.
8. Н. С. Мухамедов, Ш. Т. Тауметова, Н. А. Алиев, Журн. орг. хим., 27, 880 (1991).
9. Н. С. Мухамедов, Э. Л. Кристаллович, В. Н. Плугарь, К. Гиясов, Н. А. Алиев, Н. Д. Абдуллаев, ХГС, 1136 (1994). [Chem. Heterocycl. Comp., 30, 982 (1994)].
10. Н. С. Мухамедов, Д. А. Душамов, Н. А. Алиев, Х. М. Бобокулов, М. Г. Левкович, Н. Д. Абдуллаев, ХГС, 380 (2002). [Chem. Heterocycl. Comp., 38, 344 (2002)].
11. Д. А. Душамов, Н. С. Мухамедов, Н. А. Алиев, Х. М. Бобокулов, М. Г. Левкович, Н. Д. Абдуллаев, ХГС, 503 (2002). [Chem. Heterocycl. Comp., 38, 438 (2002)].
12. У. Х. Якубов, Ю. Р. Тахиров, Д. А. Душамов, Н. С. Мухамедов, Узб. хим. журн, 8 (2008).
13. У. Х. Якубов, Ю. Р. Тахиров, Д. А. Душамов, Ф. М. Журабоев, Н. С. Мухамедов, Хим. и хим. техн, 15 (2009).
14. Вебер Н.В., Цукерваник И.П. Относительная активность бензоилхлори-дов при ацилировании анизолa с малыми количествами хлорного железа // Журн. орган. химии. 1996. Т.5. №1. С.116-118